

**PENGUNAAN WEBSITE EDUKASI GIZI UNTUK ANAK SEKOLAH
(NUTRISMART) DI SDN 70 PEKANBARU**

Cindy Febriyeni¹⁾, Zhafiiarah^{2)*}, Nur Annisa³⁾, Putri Hayuni⁴⁾, Wirdatul Jannah⁵⁾

¹ Dosen Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru

² Jurusan S1 Keperawatan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru

^{3,4} Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru

⁵ Jurusan S1 Kebidanan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru

Article Info

Keywords:

Independent Project,

Nutrition,

NutriSmart

ABSTRAK

Program Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Salah satu bentuk implementasinya adalah program Proyek Independen, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di dalam maupun diluar perkuliahan, untuk mahasiswa yang ingin mencari kompetensi spesifik dan praktis dalam dunia industri. Metode yang digunakan adalah perencanaan dan implementasi. PKM ini bertujuan menghadirkan “NutriSmart” sebagai sebuah platform edukasi berbasis digital yang dirancang untuk mendukung anak-anak sekolah, orang tua, dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi seimbang untuk menciptakan pendekatan holistik terhadap edukasi gizi. Sasaran pada kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas VI di SDN 70 Jl. Jendral, Labuh Baru Timur, Kec. Payung sekaki, Kota Pekanbaru kegiatan dilakukan selama 1 hari dengan melakukan evaluasi hasil berupa pengisian kuesioner sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan. 42% peserta kurang mengetahui penting nya menjaga gizi seimbang. Setelah diberikannya edukasi pengetahuan peserta meningkat 80,2%. Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa dengan adanya platfrom edukasi gizi berbasis digital "NutriSmart" ini anak usia sekolah mengetahui penting nya gizi seimbang, makanan dengan nutrisi yang baik, serta mengetahui penting nya dalam menjaga ideal tubuh sejak dini.

ABSTRACT

The Independent Campus Program (MBKM) is an initiative of the Ministry of Education and Culture to improve the competence of college graduates. One form of its implementation is the Independent Project program, providing opportunities for students to learn and develop themselves through activities inside and outside of lectures, for students who want to find specific and practical competencies in the industrial world. The method used is planning and implementation. This studied aims to present "NutriSmart" as a digital-based educational platform designed to support school children, parents, and educators in understanding the importance of balanced nutrition to create a holistic approach to nutrition education. The target of this activity is grade VI students at SDN 70 Jl. Jendral, Labuh Baru Timur, Kec. Payung sekaki, Pekanbaru City, the activity was carried out for 1 day by evaluating the results in the form of filling out a questionnaire before and after the counseling.

42% of participants did not know the importance of maintaining a balanced diet. After being given education, participants' knowledge increased by 80.2%. The results of the study showed that with the digital-based nutrition education platform "NutriSmart", school-age children know the importance of balanced nutrition, food with good nutrition, and know the importance of maintaining an ideal body from an early age.

**Corresponding Author: (zhafiiarahfira2@gmail.com)*

PENDAHULUAN

Anak sekolah merupakan salah satu populasi yang paling rentan dalam hal gizi. Kekurangan dan kelebihan gizi pada anak akan berdampak negatif terhadap potensi pertumbuhan ekonomi negara. Anak yang tidak mendapatkan gizi yang cukup akan tertinggal dalam perkembangan fisik, mental, dan intelektualnya. Kurangnya asupan makanan dan tingginya penyakit infeksi merupakan dua penyebab langsung gizi buruk yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan cukup kompleks (Permatasari et al., 2023).

Anak usia sekolah merupakan investasi bangsa karena anak usia sekolah adalah penerus generasi yang akan datang dalam menentukan kualitas masa depan suatu Bangsa. Perkembangan tumbuh kembang yang ideal anak usia sekolah dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan zat yang diberikan dalam makanannya. Gizi buruk merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian, karena dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia dan berisiko menghambat pembangunan suatu negara. (Pratiwi et al., 2023)

Dalam laporan gizi World wide pada tahun 2018 menyebutkan bahwa praktik pemilihan makanan untuk anak usia sekolah di seluruh dunia masih buruk. Konsumsi makanan dan minuman manis pada anak usia sekolah cukup tinggi sedangkan konsumsi asupan sehat masih rendah. Sebanyak 30,3% anak usia sekolah tidak makan buah setiap hari, sedangkan 43,7% persentase anak usia sekolah mengonsumsi soft drink setiap hari. Dalam konteks ini, "NutriSmart" hadir sebagai sebuah platform edukasi berbasis digital yang dirancang untuk mendukung anak-anak sekolah, orang tua, dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi seimbang. (Selomo, 2023)

Nutrismart merupakan platform berbasis digital yang digunakan untuk edukasi gizi pada anak usia sekolah orang tua, dan tenaga pendidik dalam memahami pentingnya gizi seimbang. Platform ini akan melibatkan kolaborasi erat antara sekolah, ahli gizi, dan orang tua untuk menciptakan pendekatan holistik terhadap edukasi gizi serta dalam upaya memastikan kecukupan gizi. Edukasi gizi berbasis masyarakat memberikan pendidikan kepada masyarakat yang terfokus pada masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit untuk mencapai kesehatan yang ideal. Pendidikan Kesehatan dengan edukasi gizi adalah upaya promotif serta preventif dalam membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang ideal. (Khairunnisa & Kurniasari, 2023)

Manfaat Penggunaan Website Edukasi Gizi Untuk Anak Sekolah (Nutrismart) adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan selain itu bagi orang tua manfaat NutriSmart ini dapat memberikan panduan praktis dalam mendukung pola makan sehat anak di rumah.

Edukasi yang di berikan pada Website NutriSmart ini juga sangat menarik yaitu mulai dari tujuan pemantauan kecukupan gizi pada anak, menghitung indeks masa tubuh pada anak usia sekolah, dan juga di berikan solusi setiap masalah tubuh ideal pada anak usia sekolah. Selain itu, pada website Nutrismart ini juga menyediakan kebutuhan energi kalori pada anak dan angka kecukupan gizi pada anak. anak-anak ataupun orang tua cenderung bosan terhadap edukasi berupa materi yang di paparkan, website ini menyediakan fitur video edukasi dan konten visual yang di desain semenarik mungkin untuk para masyarakat terutama anak-anak sekolah

Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi terhadap masyarakat terutama anak usia sekolah dan banyak nya manfaat dengan adanya Website Nutrismart ini peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi Program Proyek Independen yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru di SDN 70 Pekanbaru. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi khususnya untuk anak-anak SDN 70 Pekanbaru, pentingnya menjaga gizi seimbang melalui Platform berbasis digital "NutriSmart".

2. Meningkatkan pengetahuan pada anak pentingnya gizi seimbang, melalui hasil pengisian Kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan.
3. Menjalin kerja sama dengan sekolah dan orang tua untuk mendukung penerapan gizi dan seimbang di SDN 70 Pekanbaru.

METODE DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, 16 Januari 2025 di SDN 70 Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat terkait pengenalan Website NutriSmart ini menempuh beberapa tahapan, di antaranya tahap sosialisasi tim pengabdian dengan mitra pengabdian yakni tenaga guru-guru di SDN 70 Pekanbaru. Dalam kegiatan ini tim menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan pengisian kuesioner guna mengetahui perbandingan sebelum dengan sesudah di berikan nya edukasi terkait NutriSmart ini, kemudian membagikan leaflet dan memajang Poster serta Code Qr di papan mading sekolah agar bisa di akses oleh siapapun. Terdapat 2 metode pelaksanaan dan prosedur kerja yakni sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dalam pembuatan website ini beberapa tahapan perencanaan, yaitu :

- Melakukan proposal pembuatan website
- melakukan pembuatan website
- Menjalin hubungan dengan mitra terkait kebutuhan website.

2. Implementasi

Tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem serta merupakan tahap dimana website siap dioperasikan pada keadaan sebenarnya ktfitas sistem baru akan diketahui pasti, juga untuk semua kelebihan dan kekurangan sistem dari program website

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengisian kuesioner sebelum dan sesudah di berikan penyuluhan 42% siswa kurang mengetahui pentingnya menjaga gizi seimbang, Setelah di berikan edukasi pengetahuan peserta meningkat menjadi 80,2% di sini dapat kita simpulkan melalui hasil dan pembahasan ini, bahwasanya platform edukasi gizi berbasis digital "NutriSmart" sangat penting terutama bagi anak-anak SDN 70 Pekanbaru. untuk di ajarkan pentingnya menjaga gizi dan seimbang.

dibandingkan dengan Website edukasi Interaktif Pengenalan Kesehatan Mental Bagi Remaja, Website Nutrismart yang telah dirancang layak digunakan karena bersifat statis, memiliki informasi website yang tetap, tidak berubah, dan informasinya searah hanya dari pemilik situs, dan informasinya interaktif dua arah yang berasal dari pemilik serta pengguna situs. (Rachmadyanshah & Khairunisa, 2021)

Pelaksanaan pengabdian terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Dalam penyebaran kuesioner guna mengetahui hasil, dan pendapat kepada anak usia sekolah, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah di berikan nya edukasi gizi untuk anak usia sekolah lewat Website NutriSmart ini.

Bentuk kegiatan edukasi pengabdian masyarakat dalam rangka menumbuhkan Motivasi serta partisipasi pentingnya menjaga gizi seimbang dan ideal tubuh pada anak usia sekolah yakni ni di SDN 70 Jl. Jendral, Labuh Baru Timur, Kec. Payung sekaki, Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan kepada anak melalui penjelasan materi terkait pentingnya asupan gizi sehat, cara menjaga ideal tubuh dan pemutaran video edukasi dan konten visual yang terdapat pada Website NutriSmart. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Acara berlangsung pada pukul 10.30 hingga 12.00 WIB. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan kuesioner dan pertanyaan terkait materi yang diberikan hingga menghasilkan anak usia sekolah mengetahui pentingnya asupan makanan bergizi, menjaga ideal tubuh, dan anak-anak tampak antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Berikut suasana penyuluhan:

Gambar 1. PreTest

Gambar 2. Edukasi

Gambar 3. PostTest

Gambar 4. PostTest

Adapun prosedur pelaksanaan pengabdian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilihan kelas oleh guru dan tim Penyuluh
- 2) Observasi
- 3) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa Materi penyuluhan Penggunaan Website Edukasi Gizi Untuk Anak Sekolah (Nutrismart) dengan media infokus dan video edukasi serta konten visual
- 4) Pelaksanaan Penyuluhan denga media infokus

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh Kelompok 6 Proyek Independen dari Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru terlibat sebagai tim pengabdian yang dilakukan di SDN 70 Jl. Jendral, Labuh Baru Timur, Kec. Payung sekaki, Kota Pekanbaru. Untuk meningkatkan partisipasi dan semangat anak sekolah yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam proses penyuluhan seperti infocus/proyektor, microfon, speaker, video dan powerpoint. pada tahap pelaksanaan penyuluhan, kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dibuka dengan salam, membaca doa, ice breaking dan apresiasi kepada anak sekolah di SDN 70. Tim pengabdian menyebutkan tujuan penyuluhan yang akan di capai dan materi yang akan di bahas dalam kegiatan ini serta harus difahami oleh para anak-anak sekolah di SDN 70.

Kegiatan Inti

Kegiatan inti ini, tim mulai menampilkan powerpoint presentasi yang telah dihubungkan dengan proyektor/infocus yang telah dipasang sebelumnya. Tim menjelaskan materi yang telah di paparkan, menampilkan WebSite NutriSmart kepada anak-anak sekolah, dan menjelaskan Kembali apa yang kurang dipahami oleh anak-anak usia sekolah. Seain itu, Anak-anak usia sekolah juga diperlihatkan video edukasi terkait gizi seimbang dan konten visual untuk memotivasi anak-anak usia sekolah agar selalu menjaga gizi seimbang.

Kegiatan Penutup

Kegiatan penyuluhan ini diakhiri dengan kegiatan tanya jawab bersertai Dorprize, berdiskusi terkait pembahasan yang telah di bahas saat penyuluhan, dan di akhiri dengan salam. Tim juga meninggalkan poster dan QrScan di papan madding sekolah agar website mudah di akses Kembali oleh anak-anak, orangtua maupun guru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggunaan website edukasi gizi Nutrismart di SDN 70 Pekanbaru memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya gizi seimbang. Website ini menjadi media pembelajaran yang efektif, interaktif, dan menarik, sehingga mampu memotivasi siswa untuk mempelajari konsep gizi dengan lebih mudah. Dengan demikian, Nutrismart dapat diandalkan sebagai salah satu alat bantu edukasi dalam menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap kesehatan dan pola makan yang baik sejak dini.

Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya untuk bisa mengembakan website NutriSmart lebih lanjut terkait nutrisi untuk anak sekolah.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kepastakaan pada mata kuliah keperawatan dan kesehatan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat
Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan tentang menambah pengetahuan terkait gizi pada anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ns Cindy Febriyeni, M.Kep., Sp.Kep.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak SDN 70 Pekanbaru, termasuk kepala sekolah, para guru, dan siswa, yang telah memberikan izin dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga hasil penyuluhan ini bermanfaat bagi pengembangan edukasi gizi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairunnisa, S., & Kurniasari, R. (2023). Edukasi Gizi Seimbang Menggunakan Media Infografis Dan Media Website Melalui Aplikasi Whatsapp Pada Siswa Sekolah Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1326. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.15273>
- Permatasari, I., Ritanti, R., & Siregar, T. (2023). Hubungan Pola Makan Anak dan Status Gizi Anak Usia Sekolah. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 209–213. <https://doi.org/10.46815/jk.v12i1.114>
- Pratiwi, N. K., Megiati, Y. E., & Basir, R. R. (2023). Pengetahuan Ibu Mengenai Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Dengan Implementasi Internet Sehat. *Kapas: Kumpulan Artikel Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 264–273. <https://doi.org/10.30998/ks.v1i3.1755>
- Rachmadyanshah, A. F., & Khairunisa, Y. (2021). Pengembangan Website Edukasi Interaktif Pengenalan Kesehatan Mental Bagi Remaja. *Jurnal Multi Media Dan IT*, 5(1). <https://doi.org/10.46961/jommit.v3i2.352>

Selomo, P. A. M. (2023). Status Gizi. *Pekan : Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(1), 7–11.
<https://doi.org/10.33387/pekan.v2i1.6808>